

ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДНОГО КУСТА С ВЫСОКОМ ШТАМБОМ В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Якубов М.М.¹, Сайдуллаева М.²

ADU erkin tadqiqotchisi

¹Научно-исследовательский институт садоводство, виноградарства и виноделия им. Академика М.Мирзаева

²Ташкентский Государственный Аграрный

Университет студентка 3-курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798212>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 05th July 2022

KEY WORDS

Штамб, высокий, виноград, формирования, посадки, возделывания

ABSTRACT

дана краткая характеристика формирование виноградного куста на высокий штамбе. Формировка на высокий штамб производится на второй год посадки. На третий год после посадки ветки обрезаются на 2-3 глазка для образования двух рукавов. Вступления в плодоношение начинается с четвертого года.

В целях дальнейшего развития виноградарства и создания в стране кластерной системы выращивания переработки и производства готовой продукции из винограда, обеспечения республики качественной продукцией с широким внедрением эффективных механизмов регулирования алкогольного рынка, снижение себестоимости продукции наращивания экспортного потенциала и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, а также развития винного туризма(1).

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года за № ПП-5200 о дальнейших мерах по внедрению кластерной системы в развитие виноградарства, государственной поддержке привлечения передовых технологий в данной сфере, предлагаем иную формировку виноградарства, т.е.

формирования виноградарства на высокий штамб двуплечиям.

Для выполнения данного постановления обеспечения свежей продукцией винограда, а также проведения качественной обработки данной продукции в сухофрукты и в виноматериал, снизить себестоимость, уменьшить ручной труд до 20%, качественно производить агротехнические и химические обработки виноградарства, обеспечить необходимое количество солнечных лучей, использовать капельное орошение.

Формировка виноградарства в высокий штамб широко используется в Европе, в частности во Франции, Италии, Германии, Греции, Молдове, Болгарии, а также в Азербайджане и в Крыму (2, 3). В Австрии и других европейских странах распространено высокоштамбовая система формирования кустов, разработанная

Линцом Мазером. Формировка Мазера представляет собой двулучий кордон на штамбе высотой 80-130 см. симметрично расположенными плодовыми звеньями (по 3-4 на каждом плече кордона). В процессе вегетации часть побегов развивается свободно и под тяжестью урожая свисает. Сформированные таким образом кусты хорошо используют свет и тепло, обеспечивают высокий урожай при хорошем качестве (4).

На высокоштабном винограднике благодаря сведению до минимума, у некоторых сортов исключению зеленых затрат ручного труда. Общие затраты труда в зависимости от сорта составляют 60-80 чел. Дней на 1 га. Высокоштабная форма куста в сочетании с широкорядной системой посадки обеспечивает возможность применения комплексной механизации при уходе за почвой, а в перспективе и на уборке урожая (5).

Цель – в связи с этим возникает необходимость изучения технологии возделывания виноградников при широкорядной, высокоштабной культуре со свободно свисающим приростом в переходной зоне виноградарства от укрывной к неукрывной культуре.

Задачи исследований – сбор экспериментального материала модель и архитектура виноградного куста по периодам вегетации, фитометрические показатели, определение листовой поверхности и формирование кустов.

Методика исследования. В настоящее время, весной этого года на территории Кибрайского района посажено 25 га. Виноградника столовых сортов в одном из фермерских хозяйства.

В 1986 году в втором отделении совхоз завода «Кибрай» в виде эксперимента на площади 8 га посажен виноградник сорта «Тайфи розовый» на высоком штамбе, который существует до сегодняшних дней.

Результаты исследований и обсуждения. Главным условием в формировании высокого штамба. Это выбор местности. При выборе местности необходимо учитывать, проветриваемость зимой и летом. Нельзя выбирать место, где зимой бывает застой холодного воздуха, участок должен быть хорошо обеспечен водным ресурсом.

Перед посадкой землю необходимо осенью вспахать на глубину не менее 35-40 см. Весной провести чизелевание. Разбивку можно производит нивелиром, или обычным шпагатом. Желательно для столовых сортов схему посадки выбрать 3,5x3,5 в связи с высоким ростом побегов. Для винных сортов, в зависимости от сорта, например: для сортов Баян Ширей, Таквери, Сапирави, Хиндогни и другие 3x2,5, а для винных сортов слабым ростом побегов рислинг, Ркацители 2,5x2,0.

Рекомендуем перед посадкой виноградника сначала установить шпалеры, а затем, вплотную к шпалерам сажать саженцы. Если у фермерского хозяйства нет возможности вначале установить шпалеры. Могут сажать по выбранной схеме саженцы, а шпалеры установить осенью данного года, также вплотную к саженцам, путем бензобуром.

Предлагаемый нами формирование называется двухплечевой кордон. Схема посадки 3,5x3,5 м. Принцип данной

формировки заключается в том, что под каждым столбом сажается виноград и на второй год посадки обрезается на два глазка затем подвязывая к столбу одну ветку винограда до 1 и 65 см. прищипываем для образования двухплечей рукавов. Рукава будут находиться в горизонтальном состоянии, в ветки рукавов будут свисать.

Формировка на высокий штаб производится на второй год посадки.

На третий год после посадки ветки обрезаются на 2-3 глазка для образования двух рукавов, с плодовыми звеньями.

Вступления в плодоношение начинается с четвертого года.

III. Экономический эффект

. По изученным нам литературе и эксперимента в Совхоз Заводе «Кибрай» высота штаба рекомендуем на высоте 165 см. это удобно при проведении обрезки винограда, выломки, обработка ядохимикатами, а также при сборе урожая. На второй год необходимо на высоте 165 см. на шпалерах установить две проволоки размером 2 мм. или 2,5 мм. для

формирования винограда в высокий штаб с двумя рукавами.

Положительная сторона данной формировки высота штаба 1 м. 65 см., расход материалов на 1 га 841 саженец, 900 шт. столбов, 5800 м. проволоки. А самое главное 80% процентов труда механизировано. Нет необходимости укрывать на зиму, нет необходимости открывать весной, нет сухой подвязки, нет зеленой подвязки, производить выломку очень легко обрабатывать ядохимикатами не сложно, полив и междурядная обработка не требует большого труда, уборка урожая ускоряется.

ВЫВОДЫ

На высоко штабовое формирование называется двухплечевой кордон.

Рукава будут находиться в горизонтальном состоянии, в ветки рукавов будут свисать.

Формировка на высокий штаб производится на второй год посадки.

На третий год после посадки ветки обрезаются на 2-3 глазка для образования двух рукавов.

Вступления в плодоношение начинается с четвертого года.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистана 28.07.2021 №ПП-5200 о дополнительных мерах по внедрению кластерной системы в развитие виноградарства, государственной поддержке привлечения
2. Горбач В.С., Захаров А.В. Испытать широкорядную высокоштабовую культуру винограда в условиях Самаркандской зоны. Отчеты Самарканд. 1985 год
3. Мирзахидов Б. Ички ва ташқи бозорларда талаби юқори бўлган тсерхосил узум навларини парваришlashда агротехник талабларни амалга ошириш Тошкент 2017. Фермер учун қўлланма.
4. [http\\ \ vinograd. Info.](http://vinograd.info) Биологические особенности винограда.
5. [http\\ \ vinograd. Info.](http://vinograd.info)- высокоштабовая культура винограда- биологические особенности винограда.